

35

ARAŐTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĐI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

35. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI

1. CİLT

22-26 MAYIS 2017

BURSA

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Ana Yayın No: 3552/1

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Yayın No: 179/1

Yayına Hazırlayan:
Dr. Candaş KESKİN

22 - 26 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

ISSN: 1017 – 7663

Kapak Fotoğrafı : Eda AKYÜREK ŞAHİN
Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi
Coğrafik Açılardan Araştırılması
Mizanpaj : Yakup ŞAHİNER

Not : Araştırma sonuçları raporları, dil ve yazım açısından Dr. Candaş KESKİN tarafından denetlenmiştir. Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Matbaa Tesislerinde Basılmıştır.
BURSA 2017

**39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŐTIRMA VE ARKEOMETRİ
SEMPOZYUMU BİLİM KURULU**

**SCIENTIFIC COMMITTEE OF 39th INTERNATIONAL
SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOOMETRY**

Prof. Dr. Yusuf ULÇAY

Prof. Dr. Mustafa ŐAHİN

Prof. Dr. Charles Brian ROSE

Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN

Prof. Dr. Havva İŐKAN İŐIK

Prof. Dr. Hakkı ACUN

Prof. Dr. İ. Hakan MERT

Prof. Dr. Berna ALPAGUT

Prof. Dr. Nicholas D. CAHILL

Prof. Dr. Aziz NOVRUZLU

Prof. Dr. Marcella FRANGIPANE

Prof. Dr. Miroslav NOVAK

Prof. Dr. Douglas BAIRD

Doç. Dr. Derya ŐAHİN

Doç. Dr. Necmi KARUL

Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ

Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI

Yrd. Doç. Dr. Filiz İNANAN

YAYIN KURALLARI

Göndereceğiniz bildiri metninin aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır. Bildirilerin yazımında kitaptaki sayfa düzeni esas alınarak;

- * Yazıların A4 kağıda, üstten 5.5 cm. alttan 5 cm. soldan 4.5 cm. sağdan 3 cm. lik bir boşluk bırakılarak, 10 punto ile, bir satır aralığı olacak şekilde, Times New Roman fontu ile en fazla 10 sayfa yazılmalı,
- * Başlık 14 punto, büyük harf ve bold olacak şekilde yazılmalı,
- * Metinde ana başlıklar büyük harflerle ve italik, alt başlıklar, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalı,
- * Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler, örneğin “*in-situ*” italik olarak yazılmalı,
- * Metin içinde Milattan Önce gibi çok alışlagelmiş kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalı, Milattan Önce ve sonra kısaltması: M.Ö., M.S. Erken Tunç Çağı: ETÇ olarak kullanılmalıdır.
- * Bölge adlarının ilk harfleri, aynı şekilde yer, coğrafya ve kurum adlarının ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Örneğin: Doğu Anadolu, Yakın Doğu, Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Dicle Nehri, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu gibi.
- * Ölçü ve ağırlıklar m. cm. mm. lt. gr. şeklinde yazılmalı,
- * Dipnotların metnin altında ve metin içinde numaraları belirtilerek, 8 puntoda yazılmalı,
- * Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimleri italik yazılmalı,
- * Harita, çizim ve resimler 15 adetten fazla olmamalı, fotoğraflar JPG veya TIFF olarak gönderilmeli, gönderilen resimlerin çözünürlüğünün en az 300 pixel/inch olmalı,
- * Çizimlere (Çizim: 1), resimlere (Resim: 1), haritalara (Harita: 1) olarak alt yazı yazılmalı ve kesinlikle levha sistemi kullanılmamalı,
- * Yayım için telif anlaşması gerektiren Googleearth gibi görseller kullanılmamalı,
- * Bildirilere, ilk sayfanın altında, dipnotlardan önce bütün yazarların mutlaka isim, unvan, e-mail ve yazışma adresi yazılmalıdır.

Yayınlanacak bildiri sayısının artması, kitapların zamanında basımını güçleştirdiğinden, bildirilerinizin sempozyum sırasında teslim edilmesi ya da en geç **1 Ağustos tarihine kadar**, yayinlar@kulturturizm.gov.tr-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın kurallarına uymayan ve geç gönderilen bildirimler kesinlikle yayınlanmayacaktır.

PUBLICATION INSTRUCTIONS

The papers presented in the International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry will be published as before.

In order to complete a high-quality print in time, we kindly request you to send the paper texts in the format specified below:

Texts should be written in 10 pages on A4 paper, with Times New Roman and 10 type size within a space of 13.5x19 cm. Line spacing should be 10 points.

Heading should be written in bold with 14 typesize and with 14 points of line space. Main headings should be written with capitals, sub-headings with lower letters. Both types of headings should be written in italics.

Footnotes should be placed at the bottom of the pages, with their numbers indicated in the text. Footnote texts should be written with 8 type size and line space of 8 points.

Book and periodical titles in the footnotes and bibliography should be written in italics.

Total number of drawings and photos should not exceed 15. Photos should be either in JPG or TIFF format with at least 300 dpi solution and sent in a separate file.

Captions should be added to drawings (Drawing:), photos (Photo:) and maps (Map:). Plate system should not be used.

Authors must indicate their names, titles and contact information in their papers.

Digital text of the paper should be added to the print-out and both texts should be identical. Otherwise the digital version will be considered default.

As sudden accumulation of papers makes it difficult to complete printing in time, papers should either be submitted during the symposium or sent to *yayinlar@kulturturizm.gov.tr until the 1st of August.*

The papers that fail to comply with those instructions or that are sent after the deadline will not be published on no account.

İÇİNDEKİLER

Abdulkadir BARAN Thera Antik Kenti ve Çevresi YüzeY Arařtırması 2016 Yılı Çalıřmaları	1
Ahmet BİLİR 2016 Yılı Kuzey Doęu Marmara Sualtı Arařtırmaları.....	15
Akın BİNGÖL, Mustafa KARAGEÇİ Kars-İğdır İlleri YüzeY Arařtırması 2016.....	27
Akın ERSOY, Burak YOLAÇAN, Hakan GÖNCÜ, 2016 Yılı İzmir İli Merkez İlçeleri ve Menemen İlçesi YüzeY Arařtırması Projesi	41
Ali Osman UYSAL Çanakkale İli Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine İlçeleri Türk Dönemi YüzeY Arařtırması (2016).....	61
Alpaslan CEYLAN, Yavuz GÜNAŐDI, Oktay ÖZGÜL, Nezahat CEYLAN, İbrahim ÜNGÖR, Gökhan KALMIŐ Erzincan-Erzurum İlleri YüzeY Arařtırması (2016)	85
F. Arzu DEMİREL, Serdar MAYDA, M. Cihat ALÇİÇEK, T. Tanju KAYA, Derya ERYILMAZ, Ahmet İhsan AYTEK Burdur ve Afyonkarahisar İlleri ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti YüzeY Arařtırması-2016	103
Atila TÜRKER Samsun Bölgesi 2016 Yılı Prehistorik ve Protohistorik Dönem Arkeolojik YüzeY Arařtırması Sonuç Raporu.....	117
Aydın ERÖN, Engin AKDENİZ, Murat ÇEKİLMEZ, Merve S. ÇAKAN 2016 Yılı Karahöyük Daęı Arkeolojik YüzeY Arařtırması Çalıřmaları	147
Ayhan YARDIMCIEL Aęrı ve İğdır İlleri, "Orta-Son Tunç Çaęı Aras Boyalıları Kültürü Kale, Nekropol Yerleřim Yeri ve Çanak Çömlekleri" 2016 Yılı YüzeY Arařtırması	163

Ayşe Ç. TÜRKER An Archaeological Survey of Early Christian-Byzantine Period on the Valleys That Reached the Hellespont: 2016 Research	177
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM, İsmail BAYKARA, Atilla ENGİN, Faruk AY, Ömer KALIN 2016 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması	189
Bahattin ÇELİK 2016 Yılı Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması.....	203
Bakiye Yükmen EDENS “Erken Prehistorya ve Kilikya Bazalt Alanları” Projesi 2016 Yüzey Araştırmaları Sezonu.....	225
Bilge HÜR MÜZLÜ, Burak SÖNMEZ, Meltem AYAŞAN Seleukeia Sidera Antik Kenti 2016 Yılı Yüzey Araştırması Sonuçları	247
D. Burcu ERCİYAS, Mustafa N. TATBUL Komana’da 2016 Yılı Arkeolojik Araştırmaları.....	255
Bülent İŞLER, Nesrin AYDOĞAN İŞLER Likya Bölgesi Alacadağ Çevresindeki Bizans Yerleşimleri 2016 Yılı Yüzey Araştırması	269
Christopher RATTÉ, Angela COMMITO, Peter KNOOP Notion Archaeological Survey, 2016	291
Çiğdem MANER Konya İli Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi İlçelerinin Yüzey Araştırması’nın (KEYAR) 2016 Arazi Çalışması	303
Çiler ÇİLİNGİROĞLU, Berkay DİNÇER, İsmail BAYKARA, Ahmet UHRİ, Cengiz GÜRBİYİK, Pınar Özlem AYTAÇLAR, Canan ÇAKIRLAR Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması (KAYA) 2016.....	317
Deniz SARI Bilecik İli 2016 Yılı Yüzey Araştırması.....	331
Derya YALÇIKLI Balıkesir (Dursunbey, Altı Eylül, Karesi ve İvrindi) Yüzey Araştırması, 2016.....	347

Derya YILMAZ Neolitik Çağdan Demir Çağı Sonuna Kadar Çanakkale İli Merkez İlçesi 2016 Yılı YüzeY Araştırması	365
N. Eda AKYÜREK ŞAHİN, Fatih ONUR, Mehmet ALKAN, M. Ertan YILDIZ Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araştırılması 2015 ve 2016 Yılları Sonuçları	387
Ercan AŞKIN, Mehmet KURT, Mehmet ALKAN, Hatice KÖRSULU, H. Ertuğ ERGÜRER, Hatice ERGÜRER Karaman İli ve Mersin İli Mut İlçesi Antik Dönem Yerleşimleri ve Yerleşim Düzenlemesi Arkeolojik YüzeY Araştırması 2016 Yılı Çalışmaları	411
Erdoğan ASLAN, Yusuf KILIÇ, Yasin GÖÇER, Hanife BORAN, Uğurcan ORHAN Kekova Adası Arkeolojik YüzeY/Sualtı Araştırması 2016	425
F. Eray DÖKÜ, İsmail BAYTAK 2016 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi YüzeY Araştırması	441
Fikret ÖZCAN, Eser YAYAN, Nihal ÇEVİK Kuzey Pisidia YüzeY Araştırması 2016	457
Günder VARİNLİOĞLU Boğsak Arkeolojik YüzeY Araştırması (BOGA) 2016 Sezonu.....	471
Hamdi ŞAHİN, Aşkim ÖZDİZBAY Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları (2016).....	493
Hatice PAMİR, 505, Ayşe HENRY Antakya, Altınözü, Yayladağı Kuseyr Yaylası YüzeY Araştırması (2016).....	505
Hüseyin METİN, Salih SOSLU Kremna ve Çevresi YüzeY Araştırması 2016.....	521

LİKYA/PAMFİLYA ULAŞIM SİSTEMLERİNİN EPIĞRAFİK VE TARİHİ COĞRAFİK AÇILARDAN ARAŞTIRILMASI 2015 VE 2016 YILLARI SONUÇLARI

N. Eda AKYÜREK ŞAHİN*
Fatih ONUR
Mehmet ALKAN
M. Ertan YILDIZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 2015 ve 2016 yıllarında yapılan araştırmamızın kapsamı temel olarak Eşen Vadisi'ndeki (Kaş, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri) antik yolların ve yerleşimler arası bağlantıların tespitini içermiştir.¹ Araştırma, Patara'da 1993'de, Erken Bizans surları çevresinde kundaklama yoluyla çıkarılan bir yangın felaketi sonrası bulunan anıt çerçevesinde yapılmaktadır. Yüzey araştırması İ.S. 46 yılına tarihlenen ve bloklar üzerine kazınan bu yol anıtında (Stadiasmus

* Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya/TÜRKİYE.

Doç. Dr. Fatih ONUR, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya/TÜRKİYE.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Karaman/TÜRKİYE.

Yrd. Doç. Dr. M. Ertan YILDIZ, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya/TÜRKİYE.

¹ Araştırmamızda ayrıca, Arş. Gör. Hüseyin UZUNOĞLU, Arş. Gör. Fatma AVCU, Yedigöller DOĞAN, Selda YENİ, Fırat ÇELEBİ ve Yiğit Emre Kaan YILMAZ görev almışlardır. Gösterdikleri gayret ve katkılar için ekip üyelerimize ve araştırmamıza sağladığı katkıları için bakanlık temsilcilerimiz Egemen Batu VAROL (2015) ve Gülnur ÇEKMECELİ'ye (2016) içten teşekkürlerimizi sunarız. Araştırma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (SBA-2015-937 ve SBA-2016-1675 kodlu projeler) ile Koç Üniversitesi Suna ve İnan Kırac Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından mali olarak desteklenmektedir.

Patarensis = SP)² verilen kentler arasındaki mesafe bilgileri üzerinde temellenmektedir.

ARAŞTIRILAN YOLLAR VE BU YOLLARIN OLASI GÜZERGÂHLARI

TLOS (Düğger/Yaka) - KASTABARA (Deliktaş - Dariözü) Arası

SP'de bu yol ἀπὸ Τλω̄ εἰς Καστάβαρα στάδια ρκη', yani "Tlos'tan Kastabara'ya 128 *stadion* (16 mp = yak. 23,7 km)" olarak verilmektedir. Son yıllarda bu dağlık alanlarda T. Korkut başkanlığında yürütülmüş olan yüzey araştırmalarında yollar açısından da kullanabileceğimiz dikkate değer veriler elde edilmiştir.³ Bu yol, SP'de Tlos – Oinoanda yolu üzerinde olduğu belirtilen Plata[...] (bkz. aş.) üzerinden verilmemiş olması, bu yolun Plata[...] yerleşimi civarına uğramadığına işaret etmektedir. Bu nedenle eğer Köristan – Dikmen Tepe civarları Plata[...] ise yolun buralara uğramadan gitmiş olması gerekir. Nitekim yukarıda verilen bilgiler ışığında yapılan arazi gözlemlerinde bu yol için iki güzergâh ihtimal olarak belirlemiştir. Bu her iki güzergâhın da Köristan-Dikmen Tepe'ye ulaşmadan doğrudan doğuya yöneldiği tespit edilmiştir. Günümüzde Dariözü'ne giden berkitme yol Kayacak ve Söğüt'ten sonra Cami Alanı'na ulaşmakta, buradan da Kuruova ve Çiftlik üzerinden Dariözü'ne bağlanmaktadır. Bununla birlikte bu yol Kuruova'dan sonra Kastabara harabelerinin olduğu kabul edilen Deliktaş⁴ mevkiine girmeden, Deliktaş mevkiinin güneyinden ve doğusundan dolaşarak Tezli Dere Vadisi'ne ve Girdev'e ulaşmaktadır. Fakat antik yol hem başlangıçta hem de Camialanı'ndan sonra muhtemelen farklı bir güzergâhtan ilerliyor olmalıydı. İhtimallerden ilki Tlos'un kuzeydoğusundaki Derbent Dere'si kenarından, Camialanı – Kuruova – Fırnaz – Deliktaş güzergâhıdır ve bu yolun mesafesi yak. 24 km'dir. Bu uzunluk SP'te verilen mesafe ile uyum içerisindedir. Yolun yaklaşık 470 m rakımlı Tlos'tan 1030 m rakımlı Derbent girişine kadar olan kısmı yak. 5,82 km olup antik yola ait kalıntı görülmemiştir. Derbent'in bu girişinden yak. 500 m zikzaklarla dik tırmanan yak. 7 km'lik kısım yol kalıntılarının görülebildiği en iyi bölgedir. Yolun batı yarısı yeniden yapıldığı için antik yol desteklerine nadir rastlanılmakla birlikte doğu

² Söz konusu anıtın ve üzerindeki yazıtın yayınları için bkz. Işık – İşkan – Çevik 2001; Şahin – Adak 2007; Şahin 2014 (=SP)

³ Bu bölgelerdeki yol bağlantıları hakkında bkz. Korkut 2015a, 147-150; Korkut 2015b, 47-48.

⁴ Yılmaz – Çevik 1996, 196-197; Akyürek Şahin – Şahin 2000, 478 dn. 11 ile birlikte; Çevik – Varkıvanç 2000, 329; Çevik et al. 2003, 190; Courtills – Laroche 2003, 455; Şahin – Adak 2007, 179-180; Şahin 2014, 219-220; Korkut 2015a, 152-157; Korkut 2015b, 49-51.

yarısında olağanüstü bir yol işçiliği görülmektedir. Bu da yolun çağlar boyunca iyi bakım gördüğüne işaret etmektedir. Burada dikkati çeken bir özellik yolun gereğinden fazla uzatılmış olmasıdır, fakat bu temel olarak – yoğun sedir ağaçlarından da anlaşıldığı üzere – alanın yakın dönemlere kadar kereste temini ve taşımacılığı için kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Güzergahın ortalarında iki yöne ayrılan yol, biri kuzeyde diğeri güneyde olmak üzere iki kıyıdadır ve oldukça iyi destek duvarlarına sahiptir. Buradan çıkıntı yapan ve sonra 300-400 m giden ve aniden biten ek yollar bulunmaktadır. Bu yol ağı balık kılıcı formuna benzemektedir. Bu yollar muhtemelen kereste toplama alanlarına ulaşımı sağlamaktaydı. Bir başka benzer yol da güneydoğudan muhtemelen Arsada yönünden gelmektedir. Derbent'ten çıkan bu yol yak. 1580 m rakıma ulaşmakta, buradan itibaren de az bir eğimle yak. 4,5 km sonra yak. 1720 rakımdaki Camialanı'na ulaşmaktadır. Yolun bu kısmında da yakın dönemlerde onarılmış ve güçlendirilmiş olduğu anlaşılan destek duvarlarına rastlanmaktadır. Camialanı içerisinde 100 m kadarı tespit edilebilen eski yolun döşemeleri hala görülebilir durumdadır (Resim: 1). Burada antik yapıların bulunması da antik yolun buradan geçtiğini desteklemektedir. Yol bu noktadan 1,60 km sonra yak. 1900 rakımlı Kuruova'ya bağlanmaktadır. Böylelikle Kuruova'nın doğu ucuna kadar ulaşan yol toplamda yak. 20 km etmektedir. Diğer taraftan SP'de verilen mesafenin tamamlanması için 3,7 km'lik bir uzunluk eksik kalmaktadır. Eski kervan yolu olan günümüz berkitme yoldan Yeriçi-Çiftlik-Darıözü yönünde devam edildiğinde en az 8 km sonra Deliktaş'a ulaşabilmektedir, ayrıca bu şekilde antik yerleşimin doğusundan giriş yapılmaktadır ki bu da yol bağlantıları bakımından tezatlık oluşturmaktadır. Zira Deliktaş harabelerinin batısında yolu oldukça iyi kalmış olan bir giriş mevcuttur.⁵ Doğu çıkışı ise Khoma'ya giden yol için olmalıdır. Yeriçi'nden hemen sonra Çiftlik mevkiine varmadan kuzey yönünde Kartal Gediği'nden geçen bir başka yol tespit edilmiştir. Bu gedikte yol geçişine işaret eden ana kayaya işlenmiş atlı kabartması bulunmaktadır. Bu yol da gedikten sonra hafif batıya yönelerek yine Deliktaş'ın doğu girişine ulaşmaktadır. Bu yol, mesafeyi kısaltsa da yak. 5,60 km uzunluğuyla SP'de verilen ölçüyle uyumsuzluk göstermektedir. Diğer taraftan bu gediğin yak. 4,5 km güneyinde yine bir atlı kabartmanın bulunduğu Taşkuzluk Mevkii istikametine sonrasında da olasılıkla Komba'ya (Gömbe) inmesi güçlü bir ihtimaldir. Yine bu iki mevki (Kartal Gediği ve Taşkuzluk)

⁵ Deliktaş'ın hemen güneyindeki bu yol kalıntıları için bkz. Yılmaz – Çevik 1996, 196-197; Çevik et al. 2003, 198 ve 223 fig. 25; Korkut 2015a, 154; Korkut 2015b, 49.

arasında Yeriçi ve Çiftlik arasındaki geçidin üzerinde antik bir gözetleme kulesi kalıntıları, buradan da 200 m kadar güneydoğuda kapağı ön tarafında kırık şekilde duran yazıtlı bir hamasorion lahde rastlanmıştır. Bu mezar yazıtında mezara uygulanacak hukuksuz girişim için belirlenen para cezasının ödeneceği kısımda kent ismi maalesef verilmemiştir. Bunun yerine cezanın ödeneceği yer olarak *fiscus* belirlenmiştir. Diğer taraftan geriye kalan 3,7 km'lik mesafe ancak Kuruova'dan sonra kuzeydoğuya yönelerek doğrudan Fırnaz'a ve Deliktaş'a giderek tamamlanabilmektedir. Bu alanda antik yola yönelik pek bir iz kalmamıştır, bu durum da yolun Deliktaş'ın terk edilmesinden sonra kullanılmamış olmasından kaynaklanmalıdır. Fırnaz'ın güneybatı ucunda Kızılkaya'ya işlenmiş olan ve daha önceki araştırmacıların da gördüğü semboller⁶, alanın antik dönemde kullanıldığına işaret etmektedir. Yakın dönemlere kadar Girdev'e ulaşan ana kervan yolunun hattı günümüz Çiftlik ve Darıözü'ne ulaşan berkitme yolun güzergâhıdır.

Yolun ilk kısımları için ikinci alternatif, aynı zamanda muhtemelen Tlos – Oinoanda yolunun ilk kısımlarını içeren kuzeyde Yakaköy ve Kayacık üzerinden Camialanı'na giden güzergâh olabilir. Camialanı'na ulaşım günümüzde de bu hattı takip eden berkitme yoldan sağlanmaktadır. Bu hat, Tlos – Köristan – Zindan yerleşimleri arasındaki ulaşım için gerekli olmasına rağmen, bu yolda Söğüt mevkiinde Camialanı'na dönen kavşağa ve kavşağın 1,8 km kadar doğusuna kadar antik bir yol izine rastlanmamıştır. Bu da muhtemelen modern yolun büyük oranda antik güzergâhı kullanmış olmasıyla ve arazilerin ekilmesiyle ilgili olmalıdır. Yolun Zindan mevki yakınlarında eski yolun destek duvarları 100 m kadar görülebilmektedir (Resim: 2).⁷ Bu kalıntılardan itibaren Camialanı'na 3 km kadar devam edildiğinde yolun solunda yakın dönemlerde antik mimari öğelerle yapılmış birbirine yakın mesafede bir çeşme havuzu ve Dömenni adında bir çeşme bulunmaktadır. Buradan yak. 2 km sonra yine antik taşlar kullanılarak yapılmış bir başka çeşme vardır⁸ ve çeşmenin hemen önüne dikilen mil taşı benzeri sütun dikkat çekicidir. Çeşmenin yapı taşları ve sütun, yolun 300-350 m kadar devamında bulunan Camialanı Yaylası'nın batı ucundan getirilmiş olabilir, zira Derbent yolu ayrımı o noktada olduğundan bir mil taşı için de uygun bir yerdir. Her koşulda bu güzergâhta bir antik yol olduğu gözlemlenebilir durumdadır. Diğer taraftan bu yol Derbent yolundan 1,5-2 km

⁶ Çevik et al. 2003, 201-202 ve 226 Fig. 34-35.

⁷ Bu yola Courtils – Laroche 2003, 454'te de işaret edilmiştir.

⁸ Courtils – Laroche 2003, 454'te "fontaine antique" (antik çeşme) olarak gösterilmiştir.

kadar daha uzun olup, SP mesafesini biraz aşmaktadır. Bununla birlikte, Oinoanda yolu ile başlangıçların ortak olduğu varsayıldığında, zaten Söğüt mevkiine kadar bir yol varken daha kuzeyden ikinci bir yol yapma zahmetinin nedeni de sorgulanabilir. Fakat Derbent ve devamındaki yol işçiliğinin kalitesi dikkate değerdir (Resim: 3), Derbent yolu sadece Kastabara için değil, Güney ve Batı'dan Milyas'a geçirilecek malların taşınması için de hayati önem arz etmekteydi. Şayet Derbent yolu asıl SP yolu idiyse, diğer yol muhtemelen Zindan ve Köristan gibi ara yerleşimlerin ulaşımını sağlayan bir bağlantı olmalıdır.

TLOS (Yaka) - OINOANDA (İncealiler) arası

SP'de bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα ^(sic) διὰ Πλατα[...] στάδια σ..” şeklinde, yani “Tlos'tan Oineanda'ya ^(sic) Plata[. . .] üzerinden 200 + ? stadion” olarak verilmiştir. Verilen sayının (var idiyse) son iki hanesi günümüze ulaşmadığından mesafe en az 25 mp = 37 km olmakla birlikte coğrafi koşullar göz önünde tutulduğunda bu mesafe 45-50 km civarında olabilir. SP bu yol için ayrıca adına sadece bu anıtta rastladığımız ve son harfleri eksik olan Plata[...] isimli bir yerleşimin topraklarından geçtiği bilgisini de vermektedir. Plata[...] yerleşiminin kesin lokalizasyonu veri eksikliği nedeniyle yapılamamakla birlikte, bu yer için Dikmen Tepe ve Köristan kalıntıları ya da Çökek Asarı daha önceden önerilmişti.⁹ 2015 yılında bahsi geçen yerlerde araştırma yapmamıza rağmen bu yerleşime ilişkin kesin bir veri ele geçmemiş olmakla birlikte, Dikmen Tepe – Köristan kalıntıları Plata[...] için hâlâ iyi bir olasılık olarak durmaktadır. Plata[...]’nın Köristan ve Dikmen Tepe’deki kalıntıları da içine alacak şekilde Zindan merkezli bir yerleşim olması olasılığı da dikkate alınmalıdır. Zira Köristan’ın kuş uçuşu 3,5 km güneydoğusunda yer alan ve Likçe bir yazıt parçasının da ele geçtiği Zindan yerleşimi, tapınaklar ve pek çok yapı kalıntısıyla daha nitelikli bir yerleşim yapısına sahiptir.¹⁰ Diğer taraftan Tlos – Oinoanda yolu Plata[...]’nın kentsel alan sınırlarına girmeden onun batı topraklarından geçmiş olacaktır. Günümüzde Tlos harabelerinden Köristan mevkiine ulaşım Yakaköy – Kayacak – Söğüt hattını takip etmektedir. Bu hat muhtemelen antik dönemde de aynı güzergahı takip ediyor olmalıydı. Letoon’da bulunan Helenistik söz-

⁹ Köristan, Dikmen Tepe ve Çökek’in Plata[...] ile özdeşleştirilebileceği hakkında bkz. Şahin – Adak 2007, 177-179; Şahin 2014, 212-215; Onur 2016a, 92; Bu yerlerdeki arkeolojik kalıntılar için bkz. Yılmaz – Çevik 1996, 192-193; Courtils – Laroche 2003, 454-456; Korkut 2014, 506-510; Korkut 2015a, 176-188; Çevik 2015, 260; Korkut 2015a, 176-188; Korkut 2015b, 55-58 ve 129-132 res. 158-167.

¹⁰ Yılmaz – Çevik 1996, 191-192; Courtils – Laroche 2003, 454; Korkut 2014, 511-514; Korkut 2015a, 188-197; Korkut 2015b, 58-61 ve 133-135 res. 170-177.

leşmede Tlos ve Oinoanda arasındaki yoldan bahsetmekte ve bu yol üzerinden başlanarak Masa Dağı üzerindeki bir bölgenin ana kayalar üzerine işaretler kazınarak sınırlandırıldığı belirtilmektedir.¹¹ Bu nedenle yolun yanı sıra bu sınır işaretleri de aranmıştır. Köristan'dan geçen ve aynı zamanda antik güzergâh olması beklenen modern berkitme yolun hemen doğusunda Eren Tepe'nin batı eteklerinde ana kaya üzerine kazınmış Yunanca harfler tespit edilmiştir. İlkin, yolun yak. 200 m kadar doğusundaki bir ana kaya üzerinde Ⓢ harfi (Resim: 4), bunun da yak. 50 m kadar güneydoğusunda da bir Z harfi (Resim: 5) kaydedilmiştir. Bu ikisinin arasında ise tam tanımlanamayan ve doğal olup olmadığı tam anlaşılamayan bir işaret (*digamma?*) daha görülmüştür. Bu harfler büyük ihtimalle rakamlar olup 5 (Ⓢ), 6 (ζ, *digamma*), 7 (Z) şeklinde sıralanmışlardı. Bu sayılar olasılıkla bir yeri sınırlamaktaydı fakat yukarıda bahsi geçen Helenistik sınır taşları olup olamayacağı kesinlik kazanamamıştır. Çünkü söz konusu Helenistik metin bu sınır taşlarının yerlerini ve sınırlandırılan coğrafyayı tanımlamakta olup, bu sınır taşlarını yazıttaki verilerle uyum içerisinde bu coğrafyaya oturtmak mümkün gözükmemektedir. Köristan'dan sonra yolun Tezli Dere'ye günümüz köprüsünün olduğu yere inmesi gerekmektedir. Yol izi kalmamış olmakla birlikte, yerel ahali eski yolun modern köprü'nün yakınlarından geçtiğini ifade etmişlerdir. Masa Dağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar nedeniyle, bu bölgenin ve Oinoanda'ya kadar olan yolun araştırılması 2015 yılında bitirilememiştir. Bununla birlikte, yerel ahalinin anlatımlarına göre Oinoanda'ya ulaşım için iki ihtimal görülmektedir. Bunlardan ilki, Çökek – Armutlu – Bayırköy istikametinde Gökbel üzerinden; ikincisi ise daha kısa fakat sarp olan dağlık Kızıltop geçidindedir.

Araştırmada ayrıca Oinoanda tarafından güneye dağlık alana gidilmiş, yayla halkından sınır taşlarına ve atlı kabartmalarına yönelik dikkate değer bilgiler alınmıştır.¹² Bu sınır taşlarının Helenistik sözleşmede geçen sınır işaretleri olup olmadığını anlamak için bir rehber eşliğinde iki adet işarete bakılmıştır. İlk işaret Makmara mevkiinde bir kaya üzerine yatay olarak işaretlenmiş bir O, yani horos (sınır), harfidir. İçerisi sonradan oyulmuştur. Diğer işaret ise buranın yaklaşık 6-7 km güney-güneydoğusunda Dumlu mevkiinde bir kayaya işlenmiş olup içerisinde Δ bulunan yine O şeklinde bir sınır kazımasıdır (Resim 6). Her iki O işaretinin de çapı aynıdır. Bu sınır yazıtlarının Masa Dağı üzerine işlenmiş

¹¹ Rousset 2010; Şahin 2014, 216-218.

¹² Bu yerlerdeki diğer atlı kabartmalar için bkz. Korkut 2015a, 184; Korkut 2015b, 54 ve 129 res. 157 (Taşkuzluk), 57 ve 131 res. 163 (Köristan).

olan işaretler olup olmadığı da daha fazla sınır yazıtı bulunmasına bağlıdır. Önümüzdeki yıllarda bu konu ile ilgili de araştırmalarımız devam edecektir. Makmara mevkiinde 4-5 km kuzeydoğuda ise yol üzerinde bir atlı kabartma kaydedilmiştir.

2016 yılında araştırdığımız yolun kuzey hattı, kısmen örtüşen iki ayrı güzergahı takip ettiği görülmüştür. Bunlardan ilki Bayırköy doğusu – Ortapınar - Kat mevkii – Nohutlu – Derinçukur – Aykirtça – Belarası – Çukuryurt - Kurttaş hattıdır. Bayırköy'ün doğusunda Ambarkavak yakınlarında dağ yamacından kuzeye tırmanan yol modern berkitme yolun yak. 200 m kadar doğusundan daha düz bir hatta Kat mevkiine ve Nohutlu Beli'ne ulaşmaktadır. Bu eski yolun izleri arazi üzerinde görülebilir durumdadır. Nohutlu Beli'nden sonra yol vadiler arasından zikzaklar yaparak Belarası'na inmekte buradan da Çukuryurt'a çıkmaktadır. Bu aradaki yol izleri çoğunlukla berkitme yolun altında kalmıştır ve berkitme yolun kapatmadığı bazı alanlarda eski yol kısmen takip edilebilmiştir. Çukuryurt'tan kuzeye ilerlemesi beklenen yolun Kurttaş'a kadar olan kısmı arazi üzerinde kesin olarak tespit edilememiştir. Kurttaş mevkiinde antik suyoluna ait olabilecek künk kırıkları görülmüştür. Bu noktadan itibaren Oinoanda'ya kadar ilerleyen yolun büyük bir kısmı görülebilir durumda olup, istinat duvarları çoğunlukla günümüze kadar ulaşabilmiştir. Yol Oinoanda'ya sırt üzerinden mümkün olduğunca doğrudan ilerlemektedir. Yol üzerinde bulunan bir miltaş hattın doğruluğunu ispatlamaktadır (Resim: 7). 6 parça halinde bulunan bu miltaşın bir parçasının üzerinde 10 cm çapında zor görülebilen bir *omikron* bulunmaktadır. *Omikron* harfinin içinde *alpha* ("1" mp) harfinin izleri okunmaktadır. Yaptığımız ölçümler, burası ve kent girişi arasının 1,5 km kadar olduğunu, dolayısıyla miltaşın yerinin de *in situ* olduğunu göstermiştir. Bu yol rota tespitçileri tarafından sarı kırmızı işaretlerle işaretlenmiş ve yol boyunca çeşitli noktalarda küçük taş kuleleri yapılmıştır. Fakat işaretlerden bir tanesi doğrudan bu miltaş üzerine boyanmıştır (Resim: 7). 2015 yılındaki kısmın ölçümü ile 2016 yılındaki kısım toplandığında Tlos – Oinoanda arası yak. 43 km'lik bir mesafe tutmaktadır.

İkinci alternatif ise Elmağacı mevkiindeki antik kalıntılarla ilişkilidir. Çukuryurt'un yak. 1.5 km güneyinde konumlanan bu mevkiide bulunan bir kayalığın güneydoğu yüzünde *tabula ansata* içinde aşınmadan dolayı okunamayan yazıtı ve kabartma şeklinde bir asker figürü bulunan bir khamosorion mezar görülmüştür (Resim: 8). Hemen yanında 4 adet kabartma asker figürü ve arasında çok net belli olmayan ancak tanrıça olabilecek bir figürün bulunduğu birbirine dönük *dioskouroi* kabartması görülmüştür. Ayrıca bu kayalığın hemen

doğusunda da bir bina ve seramik kalıntıları bulunmaktadır. Oinoanda teritoryumunda kalması gereken bu mezar, kabartmalar ve diğer kalıntılar buradan bir yol geçmesi gerektiğine işaret etmektedir. Buraya uzanacak bir yolun, Nohutlu Beli'ne uğramadan, onun yak. 3 km doğusunda bulunan vadiden geçmiş olması daha olasıdır. Söz konusu kalıntılardan doğuya doğru devam edildiğinde vadi içerisine giren dere kenarından ilerleyen bir güzergâh gözlemlenebilmektedir. Bu hattan ilerleyen yol tamamen örme taş işçiliği ile yapılmış olup, neredeyse kesintisiz bir şekilde istinat duvarları takip edilebilmektedir. Fakat bu yolun yakın dönemde yapıldığı ve kereste taşımacılığı ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Sonradan yapılmış olan bu yol yak. 1.70 km sonra sonlanmaktadır. Oinoanda/İncealiler yönü devamında ise yola ilişkin belirgin bir iz bulunamamıştır. İncealiler yönüne doğru beli aştıktan sonra yine benzer duvar işçiliği gösteren yollar bulunmaktadır, fakat bu yakın dönem yollarının hedefi Oinoanda değil İnceliler Köyü'dür. Bununla birlikte bu yolların daha eski bir izleği takiben açılıp açılmadığı bilinmemektedir. Zira bu yollar aracılığı ile de Oinoanda'ya da ulaşmak gayet mümkün görünmektedir.

KSANTHOS (Kınık) – TLOS (Düğer/Yaka) arası

Bu yol için kısa süreli gözlemler daha önce yapılmıştır. SP'de bu yol “ἀπὸ Ἐάυ[θου εἰς Τλῶ χ σταδ]ια χ ρνβ” yani Ksan[thos'tan Tlos'a Stad]ia 152 (= 19 mp = yak. 28,3 km)” olarak verilmiştir. Bu yol için teorik olarak iki ihtimal bulunmaktadır. İlki öneri Ksanthos'un hemen batısındaki antik köprüyü geçip Eşen Çayı'nın batı yakasından Çaltözü'ne kadar ilerleyip oradan tekrar bir köprü ile Tlos'a ulaşabilecek bir yoldur. Bu varsayımsal köprü aynı zamanda Pınara'ya, Telmessos'a ve Kadyanda'ya giden yollar için de kullanılmış olmalıdır. İkinci ihtimal yol ise Eşen Çayı'nın doğu yakasından ilerleyip, Çavdır ve Palamut yakınlarından Saklıkent kapız ağzı önünden geçerek Tlos'a gidebilecek bir yol. İlki yak. 34 km uzunluğuyla SP ölçüsünü çok aşmaktadır, ikinci yol ise 27 km civarı ve SP ile uyum içindedir. Nitekim Tlos'un güneyinde bulunan bir eski köprü bu tezi destekler niteliktedir. Yerel halktan alınan bilgilere göre, bu yolun ilk kısmı Bağlıaç'a kadar olmalıdır, çünkü bu noktadan sonra bir yol Arsada (Arsaköy) istikametine, diğer bir yol ise Kayadibi üzerinden Kınık (Ksanthos) istikametine gitmektedir. Kayadibi'nden ilerleyen yol doğrudan Saklıkent kanyon girişine ulaşmaktadır, zira Saklıkent suyunu aşmak için en uygun yer de zaten burasıdır. Yolun devamı Saklıkent suyunun doğu yakasından ilerleyerek Palamut ve Çavdır yakınlarından Ksanthos'a ulaşıyor olmalıdır. Nitekim SP'de belirtilen 152 stadion = yak. 28,3 km ancak bu güzergâhtan sağ-

lanabilmektedir. Bu nedenlerle 2017 yılındaki araştırmalarımızda bu yol daha detaylı ele alınmıştır.

KSANTHOS (Kınık) – NEISA (Sütleğen) yolunun güzergâh sorunu

SP’de Ksanthos’tan Neisa’ya verilen yolun uzunluğu 176 stadion, yani yak. 32,58 km kadardır. İki yerleşim arasındaki kuş uçuşu uzaklık ise 28-29 km kadardır. Bu durumda yolun mümkün olduğunca doğrudan gitmesi gerektiğini göstermektedir. Fakat daha önceki araştırmalarda bu yol Çavdır, Çayköy, Üzümlü (Margaz), İslamlar (Bodamya), Lapaz, Alacaışık Gediği - Köybaşı/Gölbaşı, İkizce civarı, Akarkuyu, Çamlıköy (Lengüme) ve Sütleğen üzerinden kabul edilmekle birlikte, bu hattın uzunluğu yak. 40 km kadardır. Hiçbir zikzak yapmadan gittiği düşünülse bile en fazla yak. 37 km’ye indirilebilmektedir. Bu durum ya daha kısa alternatif bir yol olması ya da SP’de verilen mesafenin yanlış olması gerektiği ile açıklanabilir düşüncesiyle, Ksanthos’un doğusundaki Dumanlıdağ’dan bir geçişin mümkün olup olmadığı yönünde gözlemler yapılmıştır. Bu doğrultuda değerlendirilen ilk ihtimal Aklar köyü üzerindedir. Bu köyün yak. 700 m kadar güneyindeki Aklar Asarı’ndan antik bir yol geçmektedir. Bu yerleşim önemli bir konumda bulunmaktadır ve yerleşimdeki yazıtlardan Ksanthos’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar hem bu yerleşim hem de yerleşimdeki epigrafik belgeler araştırma kapsamımızda bulunsa da, Kanada Epigrafi heyetinde yerleşimden 5 adet yazıt kopyalanmış olduğu için yayına yönelik herhangi bir çalışma içine girilmemiştir. Yerleşimin hemen doğusundan kuzeydoğuya ilerleyen antik yol Dumanlıdağ’ı aşmaktadır ve sonrasında ikiye ayrılarak kuzeye Arsada yönüne ve doğuya Neisa yönünde devam etmektedir. Diğer ihtimal ise ol Dumanlı Dağ üzerinden Duman Gediği’ni aşarak gitmektedir ve SP’de verilen Ksanthos – Neisa arasındaki yol ölçüsü ancak buradan tutmaktadır. Böylelikle bu yolun güzergahının İslamlar, Köybaşı/Alacaışık Gediği üzerinden giden hat¹³ olamayacağı anlaşılmıştır. Daha önce önerilen güzergâh üzerinde bulunan ve önceki araştırmacıları da söz konusu hattın Ksanthos güzergâhı olduğunu düşündüren Lengüme miltaşındaki 16 millik (yak. 24 km) mesafenin de Ksanthos’tan değil Patara’dan verilmiş olabileceği ortaya konmuştur.¹⁴ Daha önceden önerilen söz konusu hat üzerin-

¹³ Takmer – Oktan 2013, 63-65 ve 93’teki harita; Şahin 2014, 146-152 ve Orta Lykia haritası.

¹⁴ French 1995, 3 ve 6 Res. 3. French’in tamamlamasına göre metin ↑ ---- ↓ | [---- Εαυθ(ων) | ή μητρώπολις] | *vnc.* ις’ *vnc* şeklindedir, ayrıca bkz. French 2014, 60 nr. 25; Bu tamamlama daha sonraki araştırmacılar tarafından da kabul edilmiştir, bkz. Şahin – Adak 2007, 135-136; Şahin 2014, 151; Takmer – Oktan 2013, 64; Söz konusu tamamlama mesafenin Patara’dan verilmiş ol-

deki diğer bir sorun da İslamlar ve Köybaşı civarlarındaki teritoryum karmaşasıydı. Roma Dönemi yazıtlarına göre hem batısının hem de doğusunun Patara teritoryumunda kaldığı anlaşılan¹⁵ ve bu eski öneriye göre güneye doğru Patara teritoryumunun içerisine doğru dar bir uzantı yapan Göldağı (= Kışla) tepesinin Ksanthos teritoryumunda kaldığı görüşü de coğrafik açıdan sorunlu görünmekteydi. Bu araştırmayla bunun mümkün olmadığı, bu dağın da tıpkı İslamlar ve Bezirgân Yaylası gibi Patara teritoryumunda kalması gerektiği anlaşılmıştır.

KSANTHOS (Kımk)–ARSADA (Arsaköy)–TLOS (Düğer/Yaka) Bağlantısı

Söz konusu yol bağlantısı SP’de mevcut değildir. Tlos’un yak. 7 km güneydoğusunda Ksanthos’un da yak. 25 km bulunan Arsada yerleşimine hem bu iki kentten hem de yak. 30 km doğudaki Neisa’dan bağlantı yolları olmalıdır. Tlos’tan Arsada’ya giden yol Bağlağaç’tan geçerek ilerlerken, Ksanthos’tan ise yukarıda bahsedildiği gibi Dumanlıdağı’ı geçerek Toçak köprüsü aracılığıyla Arsada’ya ulaşmaktadır. Arsada’dan Neisa’ya giden yol ise güneyde yine Toçak Köprüsü’nü aştıktan sonra Lengüme’ye inmiş ve oradan da Neisa’ya ulaşmış olmalıdır. Bu yolların detayları da sonraki araştırmalarımızda ele alınacaktır.

ARAKSA (Ören) – OINOANDA (İncealiler) arası

SP’de bu yol ἀπὸ Ἀράξων εἰς Οἰνόανδα σ[τ]άδια ρνβ’, yani “Araksa’dan Oinoanda’ya 152 stadion (yak. 28,1 km)” şeklinde verilmektedir. Araksa ve Oinoanda arası kuş uçuşu yak. 17 km kadardır. Bu bağlamda takip edilecek olan hattın 11 km’lik fazlalığı aralarındaki dağlık kesimlerdeki zikzak ya da topografik uzatmalarda aranmalıdır. Bununla birlikte yol kalıntılarında çoklukla rastlanmış olmamıza rağmen ölçtüğümüz tahmini mesafe SP’de verilenin 6 km kadar altında kalmaktadır. Bu eksik büyük ihtimalle yolun zikzak yaptığı yerlerin tespit edilemeyişi ya da Karabel’den sonra Oinoanda yönüne farklı bir güzergâhtan ilerlemiş olabileceğinden kaynaklanmaktadır.

Günümüz Ören’den çıkan eski yol yerleşimin hemen doğusundaki modern köprü sonrasında doğrudan doğru yönünde tırmanmaktadır. Bu modern köprü

ması gerektiği nedeniyle “... [Παταρέων] | ἡ μητροπόλις | vac. ιζ’ vac.” şeklinde revize dilmıştır (Onur 2016b, 215).

¹⁵ Onur – Alkan 2011, 66-67 no. 1; Onur – Alkan 2011, 68-69; krş. Zimmermann 1992, 57 ve Şahin 2010, 141; Üzümlü’de (Margaz) bulunan bir mezar yazıtı da bölgenin Patara teritoryumunda kaldığını göstermektedir (bilgi: C. Schuler).

yakınlarında yakın dönemden bir değirmen ve bir fırın bulunmaktadır. Cinlikavak-Okatacak-Dümen Mezarlığı güzergahından doğuya ilerleyen yol yaklaşık 3 km sonra bazı antik bina kalıntılarının yanından geçerek bir Osmanlı sarnıcına ulaşmaktadır. Bu sarnıktan yak. 800 m sonra yolun solunda bir tepelik üzerinde Çevlik mevkiinde geniş kuleli bir çiftlik binası görülmektedir. Yaklaşık 15×40 m büyüklüğündeki bu kuleli çiftlik yapısı, kaba kyklopik duvar örgülü olup, içinde şarap/zeytin teknesi bulunmaktadır. Yapının batı cephesi yak. 3 m duvarla örülüdür. Yol boyunca yüksekliği 2 m'yi bulan teras duvarları bulunmaktadır. Kayabaşı – Kayayüzü mevkiilerinde yol 45 cm kadar zemin seviyesinden yukarıya çıkan ve toplam yüksekliği yer yer 172 cm'yi bulan korkuluk/bariyer gibi çıkıntılarla desteklenmiştir (Resim: 9). Bu tip yol duvarlarına Lykia Bölgesi araştırmalarımızda ilk defa rastlanmıştır. Bu duvarlarda genellikle Bizans dönemi sonrası görülen küçük kırma taş ve harç kullanılmıştır. Yolun bu kısımlarından dolayı yol, genel olarak halk tarafından "Kaya Yolu" olarak adlandırılmıştır. Yolun değişik kısımlarında döşemeler ve istinat örgüleri oldukça iyi gözlemlenebilir durumdadır (Resim: 10). Yol bir süre sonra yukarıda bir düzlüğe ve bir sarnıca ulaşmaktadır. Yolun vardığı diğer bir sarnıç da modern yola katıldığı yerdedir, aynı yerde bir de han bulunmaktadır. Böylelikle yolun Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Asfalt yol ile birleştikten sonra bu yol Karabel yönünde çoğunlukla modern yolun altında Daydır mevkiine kadar ulaşmaktadır. Eski yol ana yoldan hem bir han hem de bir sarnıcın bulunduğu bu mevkie sapmaktadır ve modern yola paralel bir şekilde Karabel'e kadar ulaşmakta ve Karabel başında modern yolla yeniden birleşmektedir. Yol Daydır Han'dan sonra Buzlukavak mevki boyunca derenin solundan devam etmektedir. Döşeme taşlarının günümüze iyi ulaştığı ve dereyi geçiş noktası olan Başgeçit mevkiine varmaktadır. Bu noktadan sonra yol yaklaşık 300 m kadar kuzey doğuda bulunan Başgeçit Hanı'na, oradan da 600 m kadar sonra ise Karabel başına ulaşmaktadır. Bu noktaya kadar ölçülen toplam mesafe yak. 14 km kadardır. Yani eğer buraya kadar doğru bir güzergah takip edilerek ölçülmüşse, anıtın verdiği bilgiye göre geriye yak. 14 km'lik bir yol kalmaktadır ki, bu mesafe arazide kalan kısım için uzun gelmektedir. Buna göre kente giriş yönüne göre üç ihtimal bulunmaktadır:

İlk ihtimal topografiye göre en uygunu gibi görünen Belarası yoludur. Tlos – Oinoanda yolunun Belarası'na ulaştığı göz önüne alındığında, Araksa'dan gelen yolun Başgeçit'ten Belarası yönüne 3,5 km ilerledikten sonra Tlos'tan gelen yol ile birleşmesi oldukça uygun görünmektedir. Bu durumda yol, Başgeçit'ten

itibaren yak. 6 km'de Oinoanda'ya ulaşılabilir. Fakat böyle bir yol toplamda yak. 20 km yapmakta ve 8 km eksik kalmaktadır.

Oinoanda kentinin şayet batısından bir giriş yapılmışsa, bu sefer kalan mesafe takriben 6-7 km kadar olmaktadır ki, bu da mesafe eksiği bakımından 1. madde gibidir.

Oinoanda'nın doğu girişinden verilmişse (ki bu da topografik açıdan uygun olmayıp yolu çok uzatmaktadır) o zaman Karabel başından itibaren 12 km kadar yapmaktadır, bu da toplamda 26-27 km'ye denk gelmektedir ki bu mesafe SP ile uyum içindedir.

Arazi incelemesini henüz yapmadığımız diğer bir ihtimal ise Araksa'nın kuzeyindeki derin ve sarp vadilerden zikzaklarla Yaylapatlangıç'a çıkan yoldur. Bu yol Oinoanda'nın batısından giriş yaptığı takdirde verilen mesafe tutmaktadır. Böyle bir durumda neden buranın seçilmiş olabileceği sorusu meydana çıkacaktır. Bu ihtimal arazi üzerinde incelenmelidir.

Sonuç olarak, topografik açıdan Başgeçit – Belarasi – Kurtaş – Oinoanda hattı, Araksa'dan gelen yolun son kısmı olarak daha uygun görünmekle birlikte, 8 km'lik eksiğin açıklaması arazide yeniden gözlem yapılmasını gerektirmektedir.

KADYANDA (Üzümlü) – ARAKSA (Ören) arası

SP'de bu yol “ἀπὸ Καδυάνδ[ων εἰς Ἄραξ]α στάδια ρη”, yani “Kadyanda'dan Araksa'ya 108 stadion (yak. 20 km)” olarak verilmektedir. Bu hat üzerinde herhangi bir yol kalıntısına rastlanmamıştır. Yolun bir kısmı muhtemelen Ortaköy üzerinden giden bugünkü modern asfaltın altında kalmıştır. Yol büyük ihtimalle Kadyanda'nın batı yamaçlarından inerek bir Osmanlı sarnıcının bulunduğu yer yakınlarında modern asfalta karışmaktadır. Ortaköy'e yak. 2 km kala yolun solunda Sazak mevkiinde Likçe yazıtlı kaya mezarı yolun buradan geçtiğine işaret etmektedir (Resim: 11). Muhtemelen modern yolun günümüzde Eşen Çayı'nı geçtiği yerin 1,5 km daha yukarısındaki dağ yamacından bir köprüyle geçerek Araksa'ya ulaşmış olması daha uygun görünmektedir. Zira hesaplama bugünkü köprüden yapılırsa 2,5 km kadar bir mesafe eksik kalmaktadır. Ayrıca yol Atlidere köprüsünden geçirilerek hesaplandığında da 20 km kadar olmaktadır fakat bu durumda Tlos – Araksa yolu ve teritoryumlar ile çakışacaktır.

KADYANDA (Üzümlü) – TELMESSOS (Fethiye) arası

SP'de bu yol “ἀπὸ Καδυάνδω[ν εἰς Τελμησσόν στάδια ρδ’”, yani “Kadyanda’dan Telmessos’a 104 stadion (yak. 19,3 km)” olarak verilmektedir. Kadyanda – Telmessos hattı için temel olarak iki olasılık söz konusudur. İlki modern karayolunun ilerlediği güzergâh, diğeri ise Eldirek üzerinden giden eski yoldur. Modern asfalt hizasından giden yol üzerinde Paşadöğüşlü olarak anılan yerdeki Çatalçeşme hizasından itibaren 300 m kadar güneye yol döşemesi ve istinat duvarları takip edilebilmiştir (Resim: 12). Yolun en geniş olduğu, her iki tarafının da sınırlandırma taşlarının korunmuş olduğu noktada, genişliğinin 4.10 m’ye ulaştığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte bu yol SP’ye göre 1 km kadar uzun kalıp, kentin kuzeyinden dolanmaktadır. Çok daha geç dönemlerde kullanılmış bir hat olması da mümkündür. Halbuki ikinci ihtimal olan Eldirek hattı mesafe bakımından daha uyumludur ve kente güney ya da batıdan doğrudan ulaşma imkânı vermektedir.

PINARA (Minare) – TELMESSOS (Fethiye) arası

SP'de bu yol “ἀπὸ Πινάρων εἰς Τελμησσόν στάδια ρος’”, yani “Pinara’dan Telmessos’a 176 stadion (yak. 33 km)” olarak verilmektedir. Bu yolun hattı için ilk akla gelen güzergah, daha önce de önerildiği üzere, yak. 30 km uzunluğundaki Minare – Kabağaç – Gökben – Bozyer – Fethiye hattıdır. Araştırmamızda tespit ettiğimiz diğeri bir hat ise, 32-33 km uzunluğundaki Pinara – Dip köyü – Akbel (Babadağ kuzeydoğu geçidi) – Hisarönü – Ölüdeniz yerleşimi – (Kayaköy?) – Fethiye hattıdır. Yapılan arazi tespitleri ikinci hattı doğrulamaktadır. Zira, Pinara’nın yak. 7 km kuzeyinde, Çaltözü’ne bağlı Asarcık Mahallesi’ndeki tepe üzerinde pek çok kalıntı tespit edilmiştir (bkz. aşağıda “Asarcık Yerleşimi”). Bu kalıntılar arasında araştırmamız için önem arz edenlerden bir tanesi Likçe bir tanesi de Yunanca olan iki adet yazıttır. Aynı yerden bir adet Yunanca yazıtın da Fethiye Müzesi’ne götürüldüğü bilinmektedir, müze raporlarına göre yazıt üzerinde “Alloanda’lı” ifadesi yer almaktadır. Her iki Yunanca yazıt da bu yerleşimin adının Al(l)oanda olması gerektiğini göstermektedir. Eğer anıta göre Pinara-Telmessos yolu Kabağaç Gökben üzerinden giden yol olsaydı, Patara Yol Anıtı Asarcık’taki bu yerleşimi pas geçmezdi. Ya Pinara – Asarcık ve Asarcık – Telmessos olarak iki yol ya da yolu “Pinara’dan Telmessos’a Asarcık üzerinden” ifadesiyle verirdi. Nitekim Pinara – Telmessos yolunun Babadağı Akbel’den gitmiş olması daha muhtemeldir. Asarcık Tepesi’nin hemen batısındaki kayalıkta büyükçe bir kaya mezarı bulunmaktadır. Bu kaya mezarı ile tepe arasından antik bir yol geçtiği ve bu yolun da hem Pinara’ya

hem de Telmessos'a ulaşmış olması kaçınılmazdır. Fakat bu yol çok büyük ihtimalle anıtta verilen yol değildir. Anıtın verdiği antik yol Pınara tiyatrosunun yak. 300 m kadar kuzeyindeki anakayaya işli kabartmanın önünden geçmektedir. Buradan itibaren kuzeydoğuya yönelen yolun istinat duvarları ve yol açıklığı takip edilebilmektedir (Resim: 13). Yol daha sonra kuzey batıya yönelerek kaya mezarlarının bulunduğu Dip Mahallesi'ne ilerlemektedir. Oradan günümüz berkitme yolu takiben zikzaklarla Akbel'e çıkarak Hisarönü'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Babadağı geçidinden sonra Ölüdeniz yerleşimine kadar inen yolda görülen iki adet sarnıç da yolun yakın dönemlere kadar işlek olduğunu göstermektedir. Yol bu noktadan sonra ya doğrudan Fethiye düzlüğüne inmekte ya da Kayaköy üzerinden Telmessos'a ulaşmış olmalıydı. Yolun Fethiye'ye yakın kısımları 2017 araştırmalarımızda daha detaylı ele alınmıştır.

ARAKSA (Ören) arası – TLOS (Yaka) arası

SP'de bu yol “ἀπ[ὸ] Ἀράξων εἰς Τλῶ στ[άδ]ια ρκ’”, yani “Araksa'dan Tlos'a 120 stadion (yak. 22,2 km) olarak verilmektedir. Araksa'dan çıkan yol Sahil Ceylan yakınlarından ilerleyerek Eşen Çayı'nın doğu yakasını izleyerek Kınıclar yakınlarına kadar gelmiş olmalıdır. Burada Tezli Dere'yi geçerek Girmeler ve Güneşli'nin doğusundaki hattan Tlos'a ulaşmaktaydı. Günümüz yolu birebir takip edildiğinde mesafe 25 km'ye kadar uzamaktadır. Bu nedenle hat üzerinde kestirmeler beklenmelidir. Aşağıda verilecek olan Kadyanda – Tlos yolu nedeniyle Araksa ve Tlos arasındaki sınır Atlıdere Köprüsü yakınlarında olma ihtimali yüksektir.

KADYANDA (Üzümlü) – TLOS (Yaka) arası

SP'de bu yol “ἀπὸ Καδυά[νδων εἰς Τλῶ στάδρια ρξ’”, yani “Kadyanda'dan Tlos'a 160 stadion (yak. 29,6 km) olarak verilmektedir. Kadyanda ve Tlos arasındaki yol, büyük ihtimalle Kadyanda – Araksa yolunun Üzümlü – Ortaköy kısmı ile aynı olmalıydı. Zira Kadyanda'dan güneye inerek Seydikemer yönünde gidebilecek bir yol aşağıda bahsedilecek olan Telmessos teritoryumuna girecektir. Bu nedenle Kadyanda'dan çıkan yol Ortaköy merkeze varmadan Atlıdere Köprüsü'ne ulaşmış olmalıydı. Böylelikle Araksa topraklarına girmeden ilerlemiş, köprüyü geçince de Tlos arazilerine girmiş olabilir. Diğer bir ihtimale yolun daha güneyden bir hat izleyerek Seydikemer'e ulaşmasıdır.

TLOS (Yaka) – TELMESSOS (Fethiye) arası

SP'de bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Τε[λ]μησσόν στάδρια ρπη’”, yani “Tlos'tan Telmessos'a 188 stadion (23,5 mp = yak. 35 km) olarak verilmiştir. Tlos'tan Kınıclar

yakınlarına yine aynı hattan gelen yol, büyük ihtimalle bu sefer Seydikemer yönüne ilerleyerek merkezdeki köprüden geçip doğrudan Telmessos'a ilerlemesi ve böylelikle köprüyü geçtikten sonra Telmessos topraklarına girdiği beklenmekteydi. 2017 çalışmalarımızda Çaltıözü'nde tespit edilen bir köprü ayağı kalıntısı, yolun daha güneyden geçmiş olabileceğini ortaya koymuştur. Bu yola ilişkin detaylar da 2017 çalışmalarımızda yapılmıştır.

DİĞER TESPİTLER

Asarcık Yerleşimi

Pinara'nın yak. 7 km kuzeyinde, Çaltıözü'ne bağlı Asarcık Mahallesi bulunmaktadır. Daha önce de Davies¹⁶ tarafından ziyaret edilmiş olan bu mahallede yak. 30 hektarlık bir alanı kaplayan küçük bir tepe üzerinde pek çok kalıntı tespit edilmiştir. Bu kalıntılar arasında en önemlileri bir tanesi Likçe bir tanesi de Yunanca olan iki adet yazıttır. Aynı yerden bir adet yazıtın da Fethiye Müzesi'ne götürüldüğü bilinmektedir, müze raporlarına göre yazıt üzerinde "Alloanda'lı" ifadesi yer almaktadır. Bu ifade bir kişiye ait bir etnikon olup, eğer kişi yerliyse bu yerleşimin adının Alloanda olabileceğini gösterebilir. Fakat bu durum yazıtların okunması sonrasında buna yönelik bilgiler elde edilebilirse netleşebilir. SP'te bu civarda herhangi bir yerleşim adı verilmemiştir. Eğer Pinara Telmessos yolu Kabağağaç Gökben üzerinden verilmiş olsaydı ve bu yerleşim de otonom olsaydı, SP bu yerleşimi atlamazdı. Ya Pinara – Asarcık ve Asarcık – Telmessos olarak iki yol ya da yolu "Pinara'dan Telmessos'a Asarcık üzerinden" ifadesiyle verirdi. Bu durumda iki teori öne çıkmaktadır: 1. Bu yerleşim en azından SP döneminde otonom değildir, ya Pinara'ya ya da Telmessos'a bağlıdır; 2. Eğer yerleşim otonomsa, Pinara – Telmessos yolu Kabağağaç - Gökben hattından değil, Asarcık'ı görmeyen başka bir yoldan gitmiştir. Nitekim Pinara – Telmessos yolunun Babadağı Akbel'den gitmiş olması daha muhtemeldir (bkz. yuk.). Ayrıca yerleşim otonom olsa, yine de SP Akbel'den giden Pinara – Telmessos yolunun yanı sıra Pinara – Asarcık, Asarcık – Telmessos bağlantılarını da verebilirdi, fakat vermemiştir. Bu yerleşim eğer otonom ise, durumu SP'de anılmayan Komba kentini çağrıştırmaktadır. Asarcık Tepesi üzerinde tarama yapılmasına karşın başka yazıt bulunamamıştır ve bu yerleşimin ayrıca çalışılması gerekmektedir. Tepenin hemen batısındaki kayalıkta büyükçe bir

¹⁶ Davies 1895, 104-105; ayrıca bkz. Hellenkemper – Hild 2004, II, 433-434, sv. Aloanda; Hild 2004, 121.

kaya mezarı bulunmaktadır. Bu kaya mezarı ile tepe arasından antik bir yol geçtiği ve bu yolun da hem Pinara'ya hem de Telmessos'a ulaşacağı kesindir.

Seki - Karaağaç Pınarı'ndaki Kalıntılar

İncealiler Köyü'nün kuş uçuşu yak. 5,5 km kadar kuzeydoğusunda, Seki'nin yak. 5 km kuzeybatısında Karaağaç mevkiinde bulunmaktadır. Bu mevkiide etrafında antik kalıntılar bulunan bir su kaynağında bir yazıt tespit edilmiştir (Resim: 14). Bu pınarın yak. 50 m kadar kuzeydoğusunda anakayaya oyulu bir lahit bulunmaktadır. Hem pınardaki yapı kalıntıları hem de bu lahit buradan bir yol geçtiğine işaret etmektedir. Mezarlar Seki istikametine ilerledikçe yolun solunda kalacak şekilde izlenebilmektedir. Bu yol büyük ihtimalle Kibyrtis'ten Tyriaion üzerinden Milyas'a ulaşan SP' de içerilmeyen bir yola ait olabilir.

Pamphylia - Lyrboton Kome kuzey yolu

2015 Yüzey araştırmasının dört günlük ilk kısmı Pamphylia Bölgesi'nde, Günümüz Varsak sınırları içerisinde bulunan Lyrboton Kome antik yerleşimi çevresindeki antik yol bağlantılarının tespiti için ayrılmıştır. Bu çerçeve de yapılan çalışmalarda, Lyrboton Kome'den kuzeydoğu yönüne doğru çıkan tekerlek yivleri bulunan bir yol tespit edilmiştir (Resim: 15). Bu yol 500 m kadar takip edilebilmekte, fakat sonrasında kaybolmaktadır. Gidiş yönüne bakılarak yolun devamında Via Sebaste ile birleşmesi ve ayrıca Morka Kome'ye ulaşması olağan görünmektedir.

KAYNAKÇA

- Akyürek Şahin – Şahin 2000, Akyürek Şahin, N. E., Şahin, S., "Ein Meilenstein aus Tlos", *Klio* 82/2 (2000), 475-482.
- Courtils – Laroche 2003, Courtils, J. d., Laroche, D., "Xanthos et le Létôon. Rapport sur la campagne de 2002", *Anatolia Antiqua* 13 (2003), 423-456.
- Çevik – Varkıvanç 2000, Çevik, N., Varkıvanç, B., "Tlos ve Çevresi 1998 Yüzey Araştırmaları: Darıözü Yerleşimi", *AST* 17/2 (2000), 329-344.
- Çevik 2015, Çevik, N., *Lykia Kitabı*, İstanbul, 2015.
- Çevik et al. 2003, Çevik, N., Varkıvanç, B., Kızgut, İ., Gülşen, F. F., "A Settlement in Lycia: Darıözü / Kastabara", *Adalya* 6 (2003), 189-232.
- Davies 1895, Davies, G., "Greek Inscriptions from Lycia", *JHS* 15 (1895), 100-115.
- French 1995, French, D., "1994 Araştırma Döneminde Roma Yolları, Miltaşları", *AST* 13/1 (1995), 1-6.

- Işık – İşkan – Çevik 2001, Işık, F., İşkan, H., Çevik, N., *Miliarium Lyciae. Patara Yol Kılavuz Anıtı / Das Wegweisermonument von Patara (Lykia IV 1998/1999)*, İstanbul, 2001.
- Hellenkemper – Hild 2004, Hellenkemper, H., & Hild, F., *Lykien und Pamphylien I-III (Tabula Imperii Byzantini 8; Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften 320)*. Vienna (2004).
- Hild 2004, Hild, F., “Komai in Lykien”, *Gephyra* 1 (2004), 119-126.
- Korkut 2014, Korkut, T., “Tlos Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırmaları”, *AST* 32/1 (2014), 505-524.
- Korkut 2015a, Korkut, T., *Tlos*, İstanbul 2015.
- Korkut 2015b, Korkut, T., “Arkeoloji: Arkeolojik Kalıntılar”, şurada: T. Korkut (ed.), *Arkeoloji, Epigrafi, Jeoloji, Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu*, Ankara, 2015, 12-147 (Seydikemer Kaymakamlığı Yayınları).
- Onur – Alkan 2011, Onur, F., Alkan, M., “Parerga to the Stadiasmus Patarensis (6): Route 54 (Patara – Phellos) and New Inscriptions”, *Gephyra* 8 (2011), 64-80.
- Onur 2016a, Onur, F., “Parerga to the Stadiasmus Patarensis (16): The Roads, Settlements and Territories”, *Gephyra* 13 (2016), 89-118.
- Onur 2016b, Onur, F., “Parerga to the Stadiasmus Patarensis (17): A Correction to the Course of the Road between Xanthos and Neisa”, *Gephyra* 13 (2016), 212-224.
- Rousset 2010, Rousset, D., *De Lycie en Cabalide: la convention entre les Lyciens et Termessos près d’Oinoanda (Fouilles de Xanthos X. Hautes études du monde gréco-romain 45)*, Cenevre, 2010.
- Şahin – Adak 2007, Şahin, S., Adak, M., *Stadiasmus Patarensis. Itinera Romana Provinciae Lyciae*. İstanbul, 2007.
- Şahin 2010, Şahin, S., “Parerga zum Stadiasmus Patarensis (3): Die Inschrift von Köybaşı in Zentrallykien”, *Gephyra* 7 (2010), 137-152.
- Şahin 2014, Şahin, S., *Stadiasmus Patarensis. Itinera Romana Provinciae Lyciae*, İstanbul, 2014.
- Takmer – Oktan 2013, Takmer, B., Oktan, M., “Parerga zum Stadiasmus Patarensis (11): Die Lykische Stadt Neisa”, *Gephyra* 10 (2013), 50-93.
- Yılmaz – Çevik 1996, Yılmaz, H., Çevik, N., “Tlos 1994”, *AST* 13/1 (1996), 185-203.
- Zimmermann 1992, Zimmermann, M., *Untersuchungen zur historischen Landeskunde Zentrallykiens*, Bonn, 1992.

Resim 1: Camialanı yol döşeme kalıntıları

Resim 2: Camialanı-Zindan-Köriřtan arası eski yolun kalıntısı

Resim 3: Derbent yolu

Resim 4: Kristan.  harfi

Resim 5: Kristan. Z harfi

Resim 6: Dumlu Mevkii. Sınır iŐareti

Resim 7: Oinoanda. MiltaŐı ve zerindeki boya

Resim 8: Elmağacı. Yazıtlı Lahit

Resim 9: Kayabaşı-Kayayüzü mevkii yol destek duvarları

Resim 10: Kayabaşı-Kayayüzü mevkii yol istinatları

Resim 11: Üzümlü, Sazak mevkii. Kaya Mezarı

Resim 12: Paşadöğüşlü mevki. Yol döşemesi

Resim 13: Pınara'dan çıkan kuzey yolu

Resim 14: Karaağaç Mevki. Su kaynağı ve antik kalıntılar

Resim 15: Lyrboton Kome. Kuzey çıkışı yolu